

INDEKS 1072

EZGU FIKR, EZGU SO'Z, EZGU AMAL!

ILM SARCHASHMALARI

ILMIY-NAZARIY, METODIK JURNAL

URGANCH
DAVLAT
UNIVERSITETI

4

2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

ILM SARCHASHMALARI

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining FILOLOGIYA, FALSAFA, FIZIKA-MATEMATIKA hamda PEDAGOGIKA fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.

4.2023

научно-теоретический, методический журнал
Издаётся с 2001 года

Urganch – 2023

Abdulxayeva Musharraf Usmonjon qizi. Diktant va musiqa hamohangligi metodi.....	105
Soliyev Oybek Soxibjon o'g'li. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining zamonaviy axborot texnologiyalari hamda didaktik o'yinlar yordamida darslarda faoligini oshirish.....	108
Urazova Nafisa Gulumatovna. Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kitobxonlik jarayonini tashkil etish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	110
Qalandarov Shuxrat Shokirjonovich, Komilova Farog'at No'monjon qizi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishda o'yin texnologiyasining o'rni.....	113
Nizamova Shaxnoza Ubaydullayevna, Egamova Ravshanoy Suxrovjonovna. Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning ahamiyati.....	116
Toshpo'latov Azamatjon Mehmonaliyevich, Meliqo'ziyeva Gulruksor. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar vositasida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlari.....	118
Meliboyev Tavakkaljon Turg'unovich. Respublikamizda biologiya darslarida uzluksiz ta'lim va ilg'or ta'lim metodlaridan foydalanish asoslari.....	121
Ikromov Muhammad-Anaxson Hakimjon o'g'li. Talabalarga muhandislik kompyuter grafikasini o'rgatish jarayonida badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi.....	124
Umarxodjaeva Xilola Sirojiddinova, Xodjimurodova Malika Valievna. Индивидуальный подход в обучении иностранным языкам для неязыковых специальностей.....	126
Хамрақулов Зафаржон Йигиталиевич. Теоретические основы развития педагогической компетенции студентов по правовым наукам.....	128
Karimova Diyora Abduvaxidovna. Native English Phraseological Units in Modern English.....	131
Kenjabeva Jahongir Abdusalimovich. On the Features of Problematic Teaching of Foreign Languages.....	133
Borisova Elena Anatolievna. Development of Acceptable Risk Skills in Students on the Basis of Interactive Cases when Studying the Topic "Provision of First Pre-medical Aid".....	135

ILMIY AXBOROT

Raximbayeva Muhabbat Dushambayevna, Abdullayeva Xosiyat Erkinboy qizi. O'zbek va ingliz tillaridagi konseptual metaforalarning elektron lug'atini tuzish va dasturini yaratish.....	141
Boltayev Navfalbek Sodiq o'g'li. Radioboshlovchiga qo'yiladigan talablar.....	143
Abishova Gulxan Matjanovna. Nemis tilidagi nominativ kelishigining qoraqalpoq tilida ifodalanishi.....	147
Sulaymanova Nilufar Jabbarovna. Olamning paremiologik manzarasida baho konseptlarining o'rni.....	151
Xalikova Mohigul Xalimjanovna. Raqam va sonlarda qanday mazmun yashirin?.....	158
Goipova Saidaxon Madaminjon qizi. Ingliz tilida "Soul-ko'ngil" konseptiga ega bo'lgan so'zlarning semantik xususiyatlari.....	161
Kilichev Bayramali Ergashovich. Buxoro etnooykonimlari.....	164
Muminova Umida Qarshiyevna. "Mahbub ul-qulub" asari lug'at tarkibining mavzu guruhlari.....	168
Musayev Abduvali. Tohir Malik asarlarida dialektal so'zlarning leksik-grammatik qo'llanishi.....	170
Salomova Gavhar Abdinazarovna. Qisqartma so'zlarning ingliz va o'zbek tilshunosligida qiyosiy tahlili.....	173
Jamoliddinova Dilnoza Mirxojiddinovna, Azizova Xonzodabegim Akmal qizi. Terminlarning badiiy o'xshatishlarni hosil qilishdagi o'rni.....	175
Narzullaeva Dilnoza Sanatovna. Ingliz va o'zbek badiiy adabiyotida inson ruhiy-emotsional holatini tasvirlashning stilistik va lingvomadaniy xususiyatlari.....	178
Yakubov Jamoliddin, Ruzimetov Xamid. Fransuz va o'zbek tillarida "istak" kategoriyasining ifodalanishi.....	182
Otajanova Lola Ozodovna. Ogahiy tarixiy asarlari tarjimasida rutba va mansablarning ingliz tilida ifodalanish usullari.....	185
Bahriddinova Yulduzxon Bahriddin qizi. Ingliz va o'zbek tillaridagi fitofrazeologik birliklarni elektron lug'atlar-dan tarjima qilish muammolari.....	188
Otajonov Qahramon Otajonovich. Davlat xaridini tashkil etishda korrupsiya va unga qarshi kurash yo'llari.....	191
Турсунова Гулбахор. Языковой статус междометия.....	194

who is sent by the central government to govern an area of the country: “*the governor (vali) of Merv*” (FI, 213) – “*Marv voliysi*” (FI, 220).

Ruler – 2 *someone who controls a country*¹ ma’nosini ifodalab, asliyatdagi mamalakat hukmdori vazifasini ifodalovchi shaxsga nisbatan ishlatilgan:

“*Tore Murad Sufi, with the assistance and aid of Mir Haydar Khan, the ruler (vali) of Bukhara*” (FI, 283) – “*To’ramurod so’fi Buxoro voliysi Mir Haydarxonning muovinat va muozidati bila kelib...*” (FI, 291).

Ruler va *governor* soʻzlarining turli ma’no qirralarini sinchiklab tahlil qilgan holda biz asliyatdagi *voliy* tarixiy terminini tarjimada *governor* leksemasi bilan berish barcha holatlarda toʻgʻri variant deyishimiz mumkin. Bunda Y. Bregel soʻzlarning takrori tarjima sifatiga salbiy taʼsir qilishini nazarda tutib, sinonim soʻzlardan foydalanishni maʼqul koʻrgan, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Hukmdorning oʻgʻil farzandlari Xiva xonligida *shahzoda* va *toʻra* istilohi bilan nomlangan boʻlib, tarjima matnida bu ikkala termin ham *prince* leksemasi orqali ifodalangan. *Prince* soʻzi tarjima tilida bir-biriga yaqin boʻlgan bir necha maʼnolarni anglatadi:

1) male member of a royal family other than the reigning king. “*Therefore the princes (torelar) became embittered and enraged and fighting daily...*” (FI, 29) – “*Bu jihaddan toʻralar mushaddad va gʻazabnok boʻlub*” (FI, 79); “*all the princes (shahzada) started war against him*” (FI, 29) – “*barcha shahzodalar anga xusumat paydo qilib...*” (FI, 79);

2) ruler of a small state: “*He assigned every country (mamlakat) to a prince (shahzada) and every province (diyar) to an amir.*” (FI, 29) – “*Va har mamlakatni bir shahzodaga va har diyorni bir amirga tafviz qildi*” (FI, 79).

Tarixiy solnomalarda shahzoda, toʻra va inoq soʻzlari monarxiyaga taalluqli atama sifatida qoʻllanilib, taxt merosxoʻri tushunchasini ifodalagan. Shu bilan bir qatorda, *heir* leksemasi *valiahd* maʼnosida ingliz tilida quyidagi maʼnoda ishlatilganligini koʻramiz: The person who is entitled by law to succeed another in the enjoyment of property or rank, upon the death of the latter; one who so succeeds; in general use, one who receives or is entitled to receive property of any kind as the legal representative of a former owner.² Tarjima jarayonida analogdan foydalanish orqali toʻliq muqobilikka erishilgan: “*Menglish Bahadur became heir to his father*” (FI, 91) – “*Menglish Bahodir otasi valiahd qilib erdi*” (FI, 120).

Analog usuli “*yaqin tarjima*” deb ham hisoblanadi. Lekin bu termin nomining oʻziyoq asl nusxada xos soʻzlarning barcha vazifalarini, maʼno qirralarini toʻliq ifoda etmasligini koʻrsatib turibdi: oʻxshash oʻxshash-da, aynan oʻzi emas!³

Tarixiy asarlar tarjimasi nihoyatda mushkul masala hisoblanib, aksariyat hollarda, tarjima tarjimonning mahorati va salohiyatiga bogʻliq holda amalga oshiriladi. Bunda tarjimashunoslikda yozilmagan qoidalarga tayangan holda ish olib boriladi. Tarixiy solnomalardagi rutba, unvon va kasb-korga oid leksemalarning tarjimasida Y. Bregel barcha usullardan foydalangan, ammo transliteratsiya va analog usullardan nisbatan keng foydalanilganligi kuzatiladi. Asosan, bu ikkala usuldan foydalanilganligining sababi – asliyat va tarjima tili xalqlarining ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlari turlicha boʻlganligi deb hisoblansa, boshqa tomondan, turli mahalliy realiyalar orqali kitobxonni chalgʻitmasdan tarixiy davrni bus-butunligicha gavdalantirish deb koʻrsatish asosli, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

**Bahriddinova Yulduzxon Bahriddin qizi (TerDU stajyor oʻqituvchisi; yulduz.bahriddinqizi@gmail.com)
INGLIZ VA OʻZBEK TILLARIDAGI FITOFRAZEOLOGIK BIRLIKLARNI ELEKTRON
LUGʻATLARDAN TARJIMA QILISH MUAMMOLARI**

Annotatsiya. Hozirgi rivojlangan raqamlashtirilayotgan fan va texnologiyalar davrida har bir sohaga, xususan, tilshunoslik va uning yoʻnalishlariga zamonaviy aqlli texnologiyalar bevosita taʼsir koʻrsatmoqda. Ushbu maqolada leksikografiya, elektron lugʻatlar va ularda fitonim komponentli frazeologik birliklarni tarjima qilishda duch kelinadigan muammolarni ingliz va oʻzbek tillari misolida muhokama qilinadi.

¹ Macmillan English Dictionary for advanced Learners. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2006, p. 1242.

² The Oxford English Dictionary, Volume 9. Oxford: Clarendon Press, 1989, p. 109.

³ Aʼzamov Q. “Mehrobdan chayon”ning ikki tarjimasi. Tarjima muammolari (maqolalar toʻplami). 1-kitob, T., 1991, 154-bet.

Аннотация. Современные смарт-технологии оказывают прямое влияние на каждую область, особенно, на лингвистику и ее направления в эпоху передовой оцифрованной науки и техники. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при лексикографии, электронных словарях и переводе фразеологизмов с фитонимическим компонентом на примере английского и узбекского языков.

Annotation. Modern smart technologies have a direct impact on every field, especially on linguistics and its directions, in the era of advanced digitized science and technology. This article discusses the problems encountered in lexicography, electronic dictionaries and the translation of phraseological units with a phytonym component on the example of English and Uzbek languages.

Kalit soʻzlar: leksikografiya, kompyuter tarjima, frazeologik birlik, elektron lugʻat, fitonim.

Ключевые слова: лексикография, компьютерный перевод, фразеологизм, электронный словарь, фитоним.

Key words: lexicography, computer translation, phraseological unit, electronic dictionary, phytonym.

Kirish. Hozirgi kunda mamalakatimizda chet tillarini oʻqitish va oʻrganish jadal rivojlanmoqda, ayniqsa, ingliz tilini oʻrganish kelayotgan yangi avlodning kundalik hayotida asosiy vazifa boʻlib qolmoqda, shu bilan birgalikda, ular chet tillarini oʻrganish uchun yangi turli axborot texnologiyalari va kompyuter texnologiyalarining taraqqiyoti natijasida yaratilayotgan elektron ilovalar, dasturlar hamda videodarslardan foydalanishmoqda. Shuning natijasida yaratilayotgan kompyuter texnologiyalarini ham har kuni yangilash yoki rivojlantirish nafaqat kompyuter dasturchilarning, balki tilshunoslarning ham asosiy vazifasi boʻlib qolmoqda. Bu elektron darsliklar, dasturlar va ilovalarni yaratishdan asosiy maqsad oʻrganuvchilarga vaqtini tejashga va biror maqsadga erishishga amaliy yordam berishdan iborat. Bu ishlarni bajarishda biz, albatta, kompyuter lingvistikasining leksikografiya boʻlimiga murojaat qilamiz. Kompyuter leksikografiyasi amaliy tilshunoslikning kompyuter lugʻatlari, lingvistik maʼlumotlar bazalarini yaratish va leksikografik ishlarni qoʻllab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqishga qaratilgan boʻlimidir. Kompyuter leksikografiyasi – kompyuter lingvistikasining yoʻnalishlaridan biri boʻlib, kompyuter orqali lugʻat tuzish, lugʻat tuzish prinsiplarini, lugʻatshunoslik ishlarini avtomatlashtirish va ixchamlashtirish, bibliografik maʼlumotlarni avtomatik yoʻl bilan qidirish va ularga qayta ishlov berish kabi masalalarni oʻrganadi [1].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Oʻtgan asrning 60-yillarida shakllana boshlagan kompyuter lingvistikasining bosh maqsadi ham inson tafakkur tarzini modellashtirish asosida sunʼiy intellekt yaratishga xizmat qiladi. Buning uchun oliy oʻquv yurtlarida kompyuter lingvistikasi boʻyicha matematik, lingvist, kompyuter dasturchilari va muhandislari faoliyatini uygʻunlashtiruvchi tuzilma kafedra, laboratoriya)lar shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Anʼanaviy va kompyuter leksikografiyasining asosiy vazifalari lugʻatning tuzilishini va lugʻat yozuvining zonalarini aniqlash, shuningdek, har xil turdagi lugʻatlarni tuzish tamoyillarini ishlab chiqishdir. Lugʻat anʼanaviy ravishda ushbu soʻzlarning tuzilishi yoki funksiyasining xususiyatlarini tavsiflovchi sharhlar bilan tuzilgan soʻzlar toʻplami sifatida taʼriflanadi. Elektron (avtomat, kompyuter) lugʻat – bu inson foydalanishi uchun moʻljallangan yoki murakkabroq kompyuter dasturlarining (masalan, mashina tarjimasi tizimlari) tarkibiy qismi sifatidagi maxsus kompyuter formatidagi soʻzlar toʻplami. Shunga koʻra, foydalanuvchi uchun avtomatik lugʻatlar va soʻzni qayta ishlash dasturlari oʻrtasida farq mavjud. Bugungi kunda kitob shaklidagi lugʻatlar oʻrnini elektron lugʻatlarga boʻshatib bermoqda, zamonaviy kompyuter dasturlari xorijiy matn bilan ishlash yoki kerakli maʼlumotlarni chet tiliga tarjima qilish imkonini yaratib bermoqda [2].

Elektron lugʻat – bu maʼlumotlar raqamli shaklda mavjud boʻlgan va turli xil ommaviy axborot vositalari orqali kirish mumkin boʻlgan lugʻat. V.Dubichinskiy elektron lugʻat tushunchasini maʼlum darajada tushuntirib, elektron lugʻat atamasini avtomatlashtiril (yoʻnaltiril)gan tizimga nisbatan qoʻllashni targʻib qiladi, bunda tushunchalar nomlari maʼlum bir tarzda toʻplanadi va tartibga solinadi. Uning fikricha, elektron lugʻatlarda odatda jadval, semantik tarmoqlar yoki semantik guruhlar koʻrinishida tizimli tarzda taqdim etilishi mumkin boʻlgan atamalar va terminologik iboralar toʻplami mavjud.[3] Foydalanuvchi uchun moʻljallangan avtomatik lugʻatlar, odatda, oddiy lugʻatlarning kompyuter versiyalaridir. Avtomatik lugʻatlar, shuningdek, oddiy lugʻatlarning tuzilishini amalda takrorlaydi, lekin ularning prototiplarida mavjud boʻlmagan funksiyalarni oladi, masalan, saralash maʼlumotlari va lugʻat holati soʻzlarning tez va oson bir necha funksiyalarni bajarish orqali topiladi. Tadqiqotchilar elektron va anʼanaviy, yaʼni, bosma materiallar oʻrtasidagi gibrilatlanish tamoyillarini aniqlaydilar:

1) o'zgarmas lug'at materiallari va katta lug'aviy bazasi bo'lgan ko'p jildli qog'oz lug'atlardan foydalanishda noqulayliklar tug'diradi (masalan, ular harakatchan emas va axborotni tez olishda qiyinchilik tug'diradi);

2) lug'atga bosma formatda o'zgartirishlar kiritish va uni o'zgartirish jarayoni ko'p vaqtni va ish kuchini talab qiladi [4].

Natijalar. Elektron lug'atlarda bu kabi muammolar yechilishi juda oson. Kompyuter leksikografiyasi bugungi kunda o'z dolzarbligini so'z, frazeologik birlik yoki butun bir matni avtomatik tarzda tarjima qilishda saqlab qolmoqda. Biz bilamizki, bugungi kunda ingliz tilidan o'zbek tiliga yoxud o'zbek tilidan ingliz tiliga so'zlarni yoki butun boshli matni tarjima qilish imkoniyatimiz yetarli, lekin o'sha matnda biror bir frazeologik birlik – idiomalar kelsa, matn tarjimasida va ma'nosida g'alizlik, ya'ni tushunarsizlik paydo bo'ladi. Shu munosabat bilan, biz ingliz va o'zbek tillaridagi fitonim komponentli frazeologik birliklarni asosiy manba qilib oldik va ushbu komponentga ega bo'lgan frazeologik birliklarni bu tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda yuzaga keladigan bir qancha muammolarning guvohi bo'ldik, xususan:

1) elektron lug'atlarda yoki tarjima dasturlarda ingliz tilidagi fitonim komponentli frazeologik birliklarni o'zbek tiliga tarjimaga berilganda u anglatayotgan konnotativ, ya'ni, ko'chma ma'nosi emas, balki fitonim so'zlarining aynan o'z ma'nosi, yani denotativ ma'nosi chiqib keladi, masalan: *the answer is a lemon – javob – limon*. Aslida esa biz bu frazeologik birlikning konnotativ ya'ni, *biror kishi tomonidan bajarilgan ahmoqona ish yoki voqea-hodisa* degan ma'nosini izlagan edik (4).

2) o'zbek tilidagi *boshida danak chaqmoq* frazeologik birligini electron dasturlar quyidagicha tarjima berishdi:

♦ *boshida danak chaqmoq – danak Lightning on the head* (yandex tarjima dasturi danak so'zini tarjima qila olmadi);

♦ *boshida danak chaqmoq – lightning in the head* (google translate dasturi danak so'zini, umuman, tarjimada bermadi);

♦ *boshida danak chaqmoq – jazolamoq, azob bermoq.*

Bu tarjima o'zbek tili so'zlarining elektron etimologik lug'atidan topildi (<https://uz.wiktionary.org/wiki/danak>). Bunday misollarni bir nechta keltirishimiz mumkin. Natijada shu narsa aniq bo'ldiki, o'zbek tilidagi frazeologik birliklarni to'g'ridan to'g'ri konnotativ frazeologik ma'nosini chiqarib beruvchi na ingliz tilida va na o'zbek tilida birona ham elektron lug'atga duch kelmadi.

Muhokama. O'zi aslida tarjima jarayoni elektron lug'atlarda qanday amalga oshiriladi? Elektron tarjimada quyidagi funktsiya va vazifalar ketma ketlikda amalga oshiriladi:

1. Birinchi o'rinda so'z, ibora yoki matn kiritiladi va tarjima qilinadigan til tanlanadi. Qidiruv morfologik tahlil bilan birga olib boriladi, bunda berilgan so'z shaklining ma'lum leksemaga (lug'at birligi sifatidagi so'z) tegishliligi aniqlanadi.

2. Keyingi bosqich quyidagilarni o'z ichiga oladi:

–berilgan sohaga oid idiomatik iboralar, frazeologik birliklar yoki qoliplarning tarjimasini [2.7]. Masalan, inglizchadan o'zbekchaga tarjimada “out of date” iborasi bitta – so'z “eskirgan” bilan tarjima qilinadi yoki “historical monuments” termin birikmasi o'zbek tiliga “tarixiy obidalar” deb beriladi. Bular to'g'ri tarjimalar uchun misollardir, biroq mashina tarjimasini bir qator kamchiliklar kuzatiladi. Masalan, “*a tough nut to crack*” iborasi, aslida, “hal qilinishi qiyin, chigal bo'lgan muammo” deb tarjima qilinadi [5], elektron tarjimada esa “*yorilish uchun qattiq yong'oq*” deb o'giriladi. O'zbek tilidan ingliz tiliga elektron tarjimaga diqqat qarataylik, “*bug'doyga tushgan mitaday*” iborasi ingliz tiliga qisman to'g'ri, ya'ni, “*like a grain of wheat*” deb tarjima qilinadi, qisman deyishimizga sabab, o'zbek tilidagi “mitaday” so'zi ingliz tilidagi tarjimada hasharot nomi bilan emas, balki “don” so'zi bilan tarjima qilindi;

–o'zbek va ingliz tillaridagi farqli madaniy unsurlarga asoslangan holda yuzaga kelgan iboralarning tarjimasida so'zma-so'z tarjimalar kuzatiladi: *banana republic* iborasi “*banan respublikasi*” tarjimasini so'zma-so'z beradi, aslida, bu ibora *davlat boshqaruvi va iqtisodiyoti tanazzulga uchragan davlat* ma'nosini anglatadi [6].

Kompyuter lug'atlari va mashina tarjimasini dasturlarida ko'plab kamchiliklar bilan bir qatorda, ijobiy tomonlari ham mavjud.

Tarjima dasturlarining afzalliklari:

♦tarjima ishining yuqori tezligi, ko'p sahifali hujjatni tarjima qilish soniyalarni oladi;

♦matnning umumiy ma'nosini tez anglay olish;

♦Mutaxassisliklar bo'yicha lug'atlarning mavjudligi, bir vaqtning o'zida bir nechta tarjima variantlarini ko'rish imkoniyati [2.10].

Xulosa. Kompyuter leksikografiyasining frazeologiya bo‘limi hali chuqur o‘rganilmagan va ushbu sohada qilinishi kerak bo‘lgan ishlar talaygina deb aytishimiz mumkin. Yuzaga keladigan muammolarning yechimlarini bartaraf etish esa nafaqat kompyuter dasturchilarining, balki tilshunos va adabiyotshunos olimlarning ham oldida turgan asosiy vazifa hisoblanadi. Chunki hozirgi kundagi global raqamlashtirish jarayonida bu soha shunchaki e‘tibordan qolishi mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.B.O‘rinbayeva. Kompyuter lingvistikasidan universal qo‘llanma. Samarqand, 2016, 8-bet.
2. Xudaybergenova Z. O‘zbek va turk tillaridan tarjima qilish vositalarini avtomatlashtirish: muammomi yoki qulaylik? Tarjimashunoslar forumi – 2022. Volume 2, Special issue 28 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947|asi factor=1.7, 337-bet.
3. Sherqo‘zi Qulbulov. Kompyuter leksikografiyasi tilshunoslik sohasi sifatida. <https://uza.uz/ru/posts/kompyuter-leksikografiyasi-tilshunoslik-bo-limi-sifatida>
4. Bahriddinova Yulduzxon Bahriddin qizi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi fitonim komponentli frazeologik birliklarning chog‘ishtirma tadqiqi. Monografiya, TerDU NMM nashriyoti, Termiz, 2022, 34-bet.
5. Collins cobuild dictionary of idioms – Helping learners with real English. Printed in Great Britain by Caledonian International Book Manufacturing 1Jd, Glasgow, G64. Reprinted 1997, p. 281. <https://www.Collins-dictionary.com>
6. Heba Abdelraheim Alkady. A Dictionary of English Idioms. assistant lecturer at qena faculty of arts Egypt, 2005. alkady.heba@gawab.com, halkady@svu.edu.eg

Otajonov Qahramon Otajonovich (Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi) DAVLAT XARIDINI TASHKIL ETISHDA KORRUPSIYA VA UNGA QARSHI KURASH YO‘LLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat xaridlarini tashkil qilishda korrupsiya va unga qarshi kurashish masalalari qarab chiqiladi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы борьбы против коррупции при организации государственных закупок.

Annotation. This article discusses the fight against corruption in the organization of public procurement.

Kalit so‘zlar: davlat xaridlari, korrupsiya, moliyaviy yo‘qotish, miqdoriy yo‘qotish, sifat yo‘qotish, siyosiy yo‘qotish, davlat buyurtmasi.

Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, финансовые потери, потери количества, потери качества, политические потери, государственный заказ.

Key words: public procurement, corruption, financial losses, quantity losses, quality losses, political losses, state order.

Davlat xaridi tizimi sohasidagi korrupsiya uzoq davrlardan beri mavjud bo‘lgan va milliy chegara bilmaydigan muammolardan biri hisoblanadi. Korrupsiyaga qarshi kurashga ko‘plab tadqiqotlar bagishlangan va dunyo mamlakatlari bo‘ylab davlat va nodavlat dasturlari amalga oshirilmoqda, ammo ushbu tadbirlardan hali sezilarli natijalarga erishilayotgani yo‘q [1.2].

Davlat xaridi tizimida korrupsiyaning mavjudligi faqatgina moliyaviy zarar bilan chegaralanmaydi. Davlat xaridini joylashtirish jarayonida mavjud korrupsiyadan davlat va jamiyat ko‘radigan zararni shartli ravishda to‘rt turga bo‘lish mumkin [3.4]:

1. *Moliyaviy yo‘qotish*–shartnomalarni davlat va jamiyat uchun moliyaviy zararli shartlarda tuzish. Buni sotib olinayotgan tovarlar narxini amaldagi bozor bahosidan yuqori narxlarda sotib olish, davlat shartnomalarida to‘lovlarni kechiktirish emas, balki oldindan to‘lovni amalga oshirish shartlarini kiritish va boshqa ko‘rinishlarda ko‘rish mumkin.

2. *Miqdoriy yo‘qotish*–yetkazib berilayotgan tovarlar va xizmatlar hajmini keragidan ortiq yoki kam miqdorda bo‘lishi, tovarlar va xizmatlarni davlat ehtiyojlari uchun emas, balki mas‘ul amaldorlarning shaxsiy maqsadlari uchun xarid etish va boshqalar.

3. *Sifat yo‘qotish*–sifatsiz tovarlar yetkazib berish va xizmatlar bajarish kabi zaruriy texnik talablarni buzgan holda shartnomalarni tuzish, kafolat muddati va kafolat muddatidan so‘nggi shartlarni bajarilishining noqulay shartlari, bajariladigan ishlar va xizmatlar sifatini tekshirish uchun yetarli nazoratning talab etilmasligi va hokazo.